

**Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț,
Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat**

**Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare.**

Key words: painted medallions, archaeological textiles, restoration-conservation, Bănulescu-Bodoni, Căprian Monastery.

Cuvinte cheie: medalioane pictate, textile arheologice, restaurare-conservare, Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriană.

Ключевые слова: расписные медальоны, археологический текстиль, реставрация-консервация, Бэнулеску-Бодони, монастырь Кэприана.

Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat

Painted medallions and textile galleons – components of the Metropolitan’s miter Gavriil Bănulescu-Bodoni. Research and restoration-conservation

The subject of this article is the research and restoration-preservation of four painted medallions and the textile galleons on their outline, component parts of the mitre of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni. The mitre was discovered during the archaeological research that took place on August 25, 2016, at the Monastery of Căpriană, Republic of Moldova, in the context of the canonization of the high hierarchy by the Orthodox Church of Moldova.

Four medallions, saved through restoration-conservation, are oval in shape and measure 4.5×6.5 cm. They are made of a natural silk fabric, miniaturally painted in oil colours and varnished with a varnish based on natural resins. For protection, a small transparent foil has been sewn onto the front, framed on the edge by a textile braid, which has an aesthetic role, made of natural silk thread on which is wrapped a silver metal band with traces of gilding. The research and restoration-preservation of these miniature paintings from an archaeological environment is a first for specialists involved in the restoration-preservation of artefacts taken from the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni, from the Căpriană Monastery, Republic of Moldova.

Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat

Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare

Subiectul acestui articol îl constituie cercetarea și restaurarea-conservarea a patru medalioane pictate și a galoanelor textile de pe conturul acestora, părți componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Mitra a fost descoperită în cadrul cercetărilor arheologice ce au avut loc la data de 25 august 2016, la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova, în contextul canonizării înaltului ierarh de către Biserica Ortodoxă din Moldova.

Cele patru medalioanele, salvate prin restaurare-conservare, sunt de formă ovală și au dimensiunea de 4,5×6,5 cm. Sunt alcătuite dintr-o țesătură din mătase naturală, pictată miniatural în culori de ulei și vernisată cu un vernis pe bază de rășini naturale. Pentru protecție, a fost atașată prin coasere pe față, o folie de mică transparentă încadrată pe margine de un galon textil, ce are rol estetic, realizat din fir de mătase naturală pe care este înfășurată o benziță metalică din argint cu urme de aurire. Cercetarea și restaurarea-conservarea acestor picturi miniaturale, provenite din mediul arheologic, reprezintă o premieră pentru specialiștii implicați în restaurarea-conservarea artefactelor prelevate din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, de la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova.

Марианна Гуджану, Даниеле Сэлэджанț, Мария Джеба, Лэкримоара Стратулат

Расписные медальоны и текстильные галлеоны – компоненты митры митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Исследование и реставрация-консервация

Предметом данной статьи является исследование и реставрация-сохранение четырех расписных медальонов и текстильных галлеонов по их контуру, составных частей митры митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Митра была обнаружена в ходе археологических исследований, проводившихся 25 августа 2016 г. в монастыре Кэприана (Республика Молдова) в рамках канонизации первосвященника Православной церковью Молдовы.

Четыре медальона, спасенные в результате реставрации-консервации, имеют овальную форму и размеры 4,5×6,5 см. Они выполнены из натуральной шелковой ткани, миниатюрно расписаны масляными красками и покрыты лаком на основе натуральных смол. Для защиты на лицевой стороне пришта небольшая прозрачная фольга, обрамленная по краю текстильной тесьмой, выполняющей эстетическую роль, из натуральной шелковой нити, на которую намотана металлическая лента серебристого цвета со следами позолоты. Исследование и реставрация-сохранение этих миниатюр из археологической среды, первое для специалистов, занимающихся реставрацией-сохранением артефактов из склепа митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони в монастыре Кэприана (Республика Молдова).

Introducere

Cercetările arheologice desfășurate la data de 25 august 2016, la Mănăstirea Căpriană, în contextul procedurii de canonizare a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, au pus în evidență existența unui valoros patrimoniu ecleziastic, unic pentru patrimoniul cultural universal.

Între anii 1812-1813, Mănăstirea Căpriană devine reședință eparhială, subordonată direct mitropolitului Chișinăului și Hotinului care, în acea perioadă, era Gavriil Bănulescu-Bodoni. Acesta a fost înmormântat, la Mănăstirea Căpriană, în anul 1821. Figură marcantă a Bisericii Ortodoxe, mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost canonizat, la 3 septembrie, 2016 [Gugeanu, Anăstăsoaei, 2017, 119].

Inventarul arheologic al criptei în care mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni s-a odihnit, vreme de 195 de ani, a fost bogat. Unul dintre elementele componente importante ale costumului liturgic episcopal provenit din mediul arheologic, respectiv, din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, îl constituie piesa textilă Mitra cu medalioane pictate (fig. 1,a). Din punct de vedere liturgic, Mitra reprezintă acoperământul capului arhierului în timpul serviciilor religioase. Ea simbolizează atât cununa de spini care a fost așezată pe capul Mântuitorului în timpul patimilor [Matei 27, 29], cât și semn al arhieriei [Branîște, 329-331].

Restaurarea-conservarea obiectelor provenite din săpături arheologice ridică întotdeauna probleme dificil de rezolvat și aceasta deoarece, date fiind condițiile în care au stat în pământ, obiectele suferă modificări structurale importante. Cercetarea științifică prin mijloace moderne este esențială pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de restaurare-conservare. Scopul investigațiilor științifice este de a cunoaște structura obiectului, starea de conservare, de a identifica natura materialelor componente, produșii de coroziune, degradările de natură biologică. Totodată, studiile efectuate relevă nu doar structura obiectului, materialele componente, ci și tehnica de realizare a acestuia.

Descrierea obiectului

Mitra descoperită în cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (fig. 1,a) este asemănătoare unei coroane imperiale bizantine, având înălțimea de aproximativ 30 cm. Datorită formei

globulare, circumferința mitrei variază, prezentând o valoare maximă de 70 cm în zona de mijloc și o valoare de 57 cm în partea inferioară (fig. 1,b).

Mitra are în componență **patru iconițe pictate**, dispuse sub forma unor **medalioane**, fixate, prin coasere, cu fir de mătase naturală, pe țesătura de catifea; pe conturul medalioanelor este aplicat,

Fig. 1. Mitra: a - Ansamblu înainte de restaurare-conservare; b - Ansamblu după restaurare-conservare.

Fig. 1. Mitre: a - Overall view before restoration-conservation; b - Overall view after restoration-conservation

prin coasere, un galon realizat din mătase naturală și bentiță metalică înfășurată pe miez textil. În spațiul dintre medalioane, pe întreaga suprafață a mitrei, sunt fixate, prin coasere, cu fire de mătase naturală, elemente de pasmanterie realizate din bandă din argint cu urme de aurire și fir metalic (bentiță din argint aurit, înfășurată pe mătase naturală) care creează efectul unei broderii. În partea superioară, în centrul mitrei este poziționată, vertical, o cruce din metal, fixată pe piesă prin coasere și cu ajutorul unui sistem de înfiletare. La partea

inferioară a mitrei, pe conturul acesteia, este fixat, prin coasere, cu fire de mătase naturală, un element de pasmanterie (galon) realizat din fire de mătase naturală cu finețe mică, torsionate în sens S, și fire obținute din bentiță metalică înfășurată, în sens S, pe miez de mătase naturală care formează un câmp de franjuri, cu desime mare.

Elementele componente ale medalioanelor și structura acestora

Toate cele patru medalioane sunt de formă ovală și au aceeași dimensiune, de 4,5×6,5 cm. Sunt realizate dintr-o țesătură din mătase naturală, pictată miniatural în culori de ulei și vernisată cu un vernis pe bază de rășini naturale. Pentru protecția picturii, a fost atașată prin coasere, pe față, o folie de mică transparentă încadrată pe contur de un galon realizat din mătase naturală și bentiță metalică, galon ce are rol estetic (fig. 4).

- *Supportul din țesătură* este din mătase naturală, de grosime medie, cu țesătură dublă, fața fiind diferită ca structură de revers. Țesătura care constituie fața medalioanelor (partea pictată) este o țesătură cu legătura pânză, iar cea care constituie reversul medalioanelor, are legătura diagonală.

- *Stratul pictural*. Pânza a fost preparată cu un strat de clei de origine animală și apoi pictată miniatural în culori de ulei. Peste pictură a fost aplicat un strat de vernis de protecție. Pictura este în stil neoclasic. În **Medalionul 1** (fig. 5,a), este reprezentat *Iisus Hristos cu globul* în mâna stângă și binecuvântând cu mâna dreaptă, iar pe fond este scrisă monograma lui Iisus. În **Medalionul 2** (fig. 5,b) este reprezentată *Maica Domnului Rugătoare*, cu mâinile împreunate și cu monograma scrisă pe fond. **Medalionul 3** (fig. 5,c), îl reprezintă pe *Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul* ținând un steag alb în mâna stângă. **Medalionul 4** (fig. 5,d) este degradat și nu se mai poate descifra imaginea, dar după monograma scrisă pe fond ar fi putut fi reprezentat *Sfântul Apostol Ioan*.

- *Folia din mică*. Peste țesătura pictată a fost aplicată o folie de mică transparentă, găurită fin pe margini și prinsă, de țesătură, prin coasere cu un fir subțire, dublu răsucit, din mătase naturală.

Fig. 2. Medalioane: a - înainte de restaurare-conservare. Față și revers; b - după restaurare-conservare.

Fig. 2. Medallions: a - before restoration-conservation. Front side and back side; b - after restoration-conservation

Fig. 3. Structura unui medalion. Părți componente și modalitate de coasere [Sălăjan, 2017].

Fig. 3. A medallion's structure. Composing parts and sewing methods [Sălăjan, 2017].

Mica este un mineral stratificat din grupa silicaților. Se găsește în natură în mai multe culori. Cea de culoare albă, cum este în cazul acesta, se numește muscovit și clivează în foi transparente. A fost folosită în Rusia și ca înlocuitor al sticlei din ferestre. De asemenea, a fost folosită în timp ca suport pentru pictură decorativă, iar prin măcinare este adăugată în compoziția culorilor pentru pictură ca material de umplutură, facilitând suspenzia pigmentului în liant.

- **Galonul din mătase naturală și firul de coasere a celor trei elemente.** Galonul textil (fig. 4), care încadrează pe contur medalioanele, este realizat din fire de mătase naturală pe care este înfășurată o bentiță din argint aurit, sens torsiune în S, și are lățimea de 0,5 cm. Cu același fir din mătase naturală, dublu răsucit, sens torsiune în Z, utilizând același punct de coasere, sunt asamblate cele trei componente ale medalioanelor. și anume: pânza pictată, folia de mică și galonul textil (fig. 3).

Starea de conservare

Galoanele textile prezentau: depuneri de pământ, săruri, depuneri provenite din descompunerea materiilor organice în mediul de înhumare; produși de coroziune pe firele metalice care au

migrat pe materialul textil din imediata vecinătate a acestora; deshidratare și fragilizare fir de mătase naturală; desprinderi și lipsă bentiță metalică pe anumite porțiuni.

Cele patru medalioane/iconițe pictate (fig. 5,a-d) prezentau pe toată suprafața depuneri de murdărie aderentă compusă din urme de pământ și praf ancrasat pe suprafață, depuneri de săruri, depuneri provenite din mediul arheologic. Folia de mică este matizată local pe direcția clivajelor, este fragilizată pe margini, iar la Medalionul 4 are o ruptură cu lipsă de material. Firul de mătase naturală utilizat pentru coasere este degradat local, mai ales la Medalionul 1 și Medalionul 3, ceea ce permite descoaserea cu ușurință și detașarea pânzei pictate. Medalionul 1 (fig. 5,a) este cel mai bine păstrat dintre toate, pictura fiind aproape integrală cu excepția unor lacune mici pe margini și în zona mâinii care binecuvântează. Suportul din pânză este și el fragilizat pe margini și prezintă mici pierderi de material.

Starea de conservare a picturii este parțial bună la Medalionul 2 (fig. 5,b) și Medalionul 3 (fig. 5,c), unde între 75, respectiv 90% din pictură se păstrează. Stratul pictural prezintă desprinderi, cracluri și lacune localizate mai ales în partea de

jos. Pictura este acoperită cu un strat de verni îngălbenit. Marginile țesăturii suport, din mătase naturală, sunt fragilizate. De asemenea, atât marginile țesăturii suport, cât și țesătura prezintă rupturi cu lipsă de material accentuate în partea de jos. Medalionul 4 (fig. 5,d) este cel mai degradat, acesta fiind poziționat în partea din spate a Mitrei. Pe versou, pentru toate medalioanele, țesătura prezintă depuneri de murdărie aderentă, este oxidată, iar pe margini este casantă și deformată. Din suprafața pictată lipsește aproximativ 60% și foarte greu se poate descifra imaginea. Suprafața care lipsește este chiar cea din mijloc, unde a fost pictat personajul. Se păstrează monograma scrisă pe fond, în partea de sus, fiind lizibil numele IOAN. Conform cercetărilor efectuate, presupunem că, personajul pictat pe medalionul 4 ar putea fi Sfântul Ioan Gură de Aur.

Etapele procesului de restaurare-conservare

Galoanele textile au fost detașate de pe conturul medalioanelor și supuse tratamentelor de restaurare-conservare în cadrul laboratorului de restaurare textile. Înainte de stabilirea tratamentelor de restaurare, galoanele au fost supuse mai multor metode de analize, cum ar fi: investigații prin spectrofotometrie de fluorescență de raze X, investigații prin microscopie optică; totodată a fost realizată documentația foto. Metodele de analiză sunt necesare deoarece furnizează date referitoare la compoziția chimică elementală sau moleculară, date despre structura cristalină a materialelor din care sunt realizate obiectele. Spectrometria de fluorescență de raze X (XRF) [Stuart, 2007, 229-241; Barneveschi, Resigna, 2013, 689] permite analiza obiectelor realizate din metale, sticlă, ceramică, pietre prețioase, identificarea pigmentilor utilizați în pictură sau în cerneala folosită la manuscrise. Această metodă permite analizarea *in situ* a unei mari diversități de obiecte de patrimoniu, fără a le cauza deteriorări și fără a necesita prelevarea unei probe, prin utilizarea unor spectrometre XRF portabile. XRF este o metodă analitică non-invazivă care utilizează interacțiunea razelor X cu un material, pentru a determina compoziția sa elementală.

Identificarea elementelor componente ale firului metalic de la galonul textil a fost realizată prin spectrofotometrie de raze X (XRF). În urma acestei analize, așa cum se poate observa în fig. 6,

Fig. 4. Galon textil. Înainte și după restaurare-conservare.

Fig. 4. Textile galloon. Before and after restoration-conservation.

bentița metalică utilizată la înfășurarea firului de mătase naturală, este din argint aurit.

Operațiile efectuate în cadrul procesului de restaurare-conservare a galoanelor au fost următoarele: tratamente biologice de aseptizare; curățire mecanică, în vederea îndepărtării impurităților fixate superficial; hidratări progresive, alternate cu curățiri mecanice, operații pe parcursul cărora au fost îndepărtate și impuritățile a căror aderență la suportul textil, se diminuase. Curățirile mecanice s-au efectuat cu ajutorul bisturiului și a periilor moi, utilizând stereolupa sau microscopul optic; curățiri umede, prin imersie în soluții de curățire conținând apă distilată, glicerină, alcool și detergent neutru. Aceste băi de curățire și emolierie s-au efectuat alternativ cu operațiile de curățire mecanică, în mai multe etape; curățiri chimice au fost realizate, prin imersie în soluție de Complexon III, urmate de clătiri repetate până la neutralizarea

Fig. 5. a - Medalion 1; b - Medalion 2; c - Medalion 3; d - Medalion 4.

Fig. 5. a - Medallion 1; b - Medallion 2; c - Medallion 3; d - Medallion 4.

materialului textil. Pentru producții de coroziune a argintului, galoanele au fost supuse unui alt tratament chimic denumit „baia de argint”, tratament ce a avut o durată scurtă, de 10 minute, realizat sub strictă supraveghere, controlând permanent pH-ul băii. După acest tratament, galoanele au fost supuse unor băi de hidratare, prin imersie în apă distilată și glicerină. Uscarea galoanelor a fost realizată între straturi de hârtie de filtru, sub plăci de marmură. Ultima etapă de restaurare-conservare a constat în aplicarea, prin pulverizare, cu Paraloid OF10, concentrație 5% în toluen, atât pe față, cât și pe reversul galoanelor. După uscare, galoanele au fost atașate prin coasere, cu fir de mătase naturală, pe conturul medalioanelor pictate, deasupra foliei din mică, respectând punctul de coasere original.

Medalioane/iconițe pictate pentru Medalioanele 1, 2 și 3 au fost realizate operații de restaurare-conservare care cuprind o serie de etape succesive după cum urmează: îndepărtarea depunerilor neaderente și aderențe alcătuite din pământ, praf și săruri, prin pensulare ușoară atât pe față, cât și pe revers; curățarea foliei de mică cu tampon de înmuiat în apă distilată; examinarea cu atenție a elementului care compun medalionul, prin expunerea în diverse tipuri de lumini care să pună în evidență tehnica de lucru și degradările (lumină direct, lumină razantă, lumină ultravioletă). Din cauza dimensiunilor miniaturale, examinarea s-a realizat în mare parte folosind lupa cu lumină și microscopul. Toate datele obținute prin aceste investigații au fost materializate printr-un număr semnificativ de fotografii.

Următoarele etape ale procesului de restaurare-conservare au constat în: detașarea galonului textil prin descoaserea firului care susținea atât folia de mică, cât și pânza pictată; consolidarea stratului pictural în zona lacunelor și a craclurilor, folosind clei de pește și o succesiune de prese calde și reci; protejarea pe față a picturii, cu foiță japoneză; curățarea mecanică a versoului pânzei prin eliberarea fibrelor pânzei de depunerile aderențe. Au fost realizate o serie de teste de solubilizare ale stratului de protecție care este degradat prin îngălbenire. Acesta cedează greu la soluțiile obișnuite, ceea ce indică posibilitatea ca să fie compus din ulei de in, transformat prin îmbătrânire în linoxină.

Una dintre cele mai complicate operațiuni, din cadrul procesului de restaurare-conservare, a constat în identificarea unei soluții de consolidare a suportului din pânză, care să confere stabilitate stratului pictural, în condițiile unui suport flexibil. Au fost realizate mai multe teste prin folosirea unor materiale diverse și alegerea unei soluții cât mai bune. În urma testelor efectuate s-a ales ca adeziv pentru dublare filmul Beva 371, iar ca țesătură, pentru primul strat, mătase naturală asemănătoare ca structură și finețe cu cea originală; la final, pentru a-i conferi o rezistență mai bună picturii, tot ansamblul a mai fost dublat încă o dată cu același adeziv Beva 371 film, dar pe o țesătură mai groasă, din vâscoză.

Medalionul 4 (fig. 5,d) era cel mai degradat, fiind poziționat la spatele mitrei, respectiv la ceafă. La prima vedere nu se descifra nimic din suprafața rămasă din cauza matizării foliei de mică și a de-

Fig. 6. Identificare fir metallic - galon contur medalioane pictate prin Spectrofotometrie de raze X.

Fig. 6. Identification of the metallic thread – galloon framing the painted medallions – using X-ray spectrophotometry.

gradării stratului de culoare. Prin curățarea foliei de mică de depunerile superficiale s-a văzut clar inscripția cu numele IOAN pe fondul pictat. Descoaserea galonului și a foliei de mică s-a realizat cu dificultate din cauza fragilității stratului de culoare și mai ales a pânzei din mătase care practic s-a dezintegrat, mare parte din firele care compuneau țesătura fiind deja căzute. Firul folosit pentru coaserea galonului a rezistat foarte bine, îngreunând operațiunea de descoasere. Prin descoasere, marginile pânzei acolo unde existau, s-au deteriorat și au fost recuperate parțial. Fiecare dintre fragmentele de pictură rămase, din cauza deshidratării s-au încovoiat, fiind dificilă așezarea lor în plan. Bucățile de strat pictural au fost extrase și așezate pe o foiță japoneză reconstituind forma rămasă. Acestea au fost hidratate și aplatizate prin presare. Fragmentele rămase nu pot reconstitui toată imaginea și nici identifica personajul pictat. Se poate observa conturul unei mitre și fragmente de veșmânt. În parte dreaptă a fondului se observă o altă inscripție cu litere chirilice. Aceste fragmente recuperate au fost transpuse pe un suport de țesătură din mătase naturală.

Ultimele operații din cadrul procesului de restaurare a medalioanelor pictate au constat în: chituiră lacunelor stratului pictural; integrarea cromatică; vernisarea finală; asamblarea medalioanelor (țesătura pictată, folia de mică și galonul textil).

Concluzii

Paleta largă a degradărilor suferite de obiectele provenite din mediul arheologic a impus intervenții de restaurare-conservare complexe. Toate aceste intervenții au constat în utilizarea unei game largi de materiale și substanțe, în alege-

rea cărora s-a ținut seama de relația dintre acestea și materialele constitutive ale obiectelor arheologice, avându-se în vedere compatibilitatea, reversibilitatea, stabilitatea. Obiectul prelevat din mediul arheologic nu devine imediat obiect de muzeu; pentru a ajunge exponat muzeal, acesta trece printru amplu proces de cercetare și restaurare-conservare. Cu atât mai mult când este vorba despre pictură miniaturală, provenită din mediul arheologic, așa cum este și cazul obiectelor prezentate în acest articol. Considerăm că restaurarea-conservarea acestor medalioane pictate reprezintă un caz foarte rar, dacă nu unic, având în vedere că literatura de specialitate nu menționează un caz similar.

Salvarea prin restaurare-conservare a medalioanelor pictate și a galoanelor textile – componente ale piesei textile liturgice arheologice Mitra, redau patrimoniului cultural universal un obiect de o valoare inestimabilă.

Mulțumiri

Domnului prof. dr. hab. Gheorghe Postică, Muzeul de Istorie a Moldovei, Chișinău și PC părinte arhimandrit FILARET Cuzmin, starețul Mănăstirii Căpriană, pentru încrederea acordată în atribuirea, pentru restaurare-conservare, a inventarului arheologic provenit din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Publicarea acestui articol este un OMAGIU pe care-l aducem colegei noastre, cea care a fost, dr. Daniela Sălăjan, expert restaurator pictură de șevalet, plecată mult prea devreme din această lume.

Bibliografie

Barvinschi, Resiga 2013: P. Barvinschi, D. Resiga, Metode fizice de analiză folosite în artă și arheologie. ArheoVest I, Timișoara, p. 681-702.

Braniște, 2001: pr. E. Braniște, E. Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase (Caransebeș, 2001).

Gugeanu, Anăstăsoaei, 2017: M. Gugeanu, D. Anăstăsoaei, Conservarea in situ a textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova. RESTITUTIO Nr.11, Muzeul Satului, București 2017, p. 113-123.

Sălăjan 2017: D. Sălăjan, Cercetări preliminare asupra stării de conservare a patru medalioane pictate, ce aparțin Mitrei Mitropolitului Bănulescu-Bodoni. Buletinul Centrului de Cercetare și Restaurare Conservare, Nr. 1, Iași 2017, p. 35-66.

Stuart 2007: B. Stuart, Analytical Techniques in Materials Conservation. (Chichester 2007).

Mariana Gugeanu, doctor în istorie, expert restaurator textile IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, m_gugeanu@yahoo.com

Daniela Sălăjanț, doctor în arte vizuale, expert restaurator pictură de șevalet IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

Maria Geba, doctor în inginerie chimică, cercetător științific I, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Romania, e-mail: mariageba@yahoo.com

Lăcrămioara Stratulat, doctor în istorie, conf. univ., cercetător științific, expert bunuri cu semnificație arheologică și documentar-istorică, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Romania, e-mail: stratulatlacramioara@yahoo.com